

„ACCOUNTING FOR INFLATION”

a study of techniques under condition of changing price levels by
The Taxation and Research Committee of the Association of Certified
and Corporate Accountants

door *Drs R. Heyligers*

De huidige afschrijvingsmethode t.w. op basis van de historische kostprijs wordt bij voortdurende prijsstijging niet bevredigend geacht, gezien de financiële moeilijkheden die zich voordoen bij de vervanging en omdat de administratie haar informatieve waarde voor het beheer verliest. In de resultaten rekeningen raken de „inventory profits on stocks and similar capital gains” verward met de „operating profits”.

Door de commissie wordt, in verband met de financiële moeilijkheden voorgesteld om bij de bepaling van de fiscale winst de extra afschrijving (additional depreciation provision) te beschouwen als een aftrekpost en niet als een besteding van die winst.

De commissie staat een afschrijvingstechniek voor, die wel verband houdt met de leer van de vervangingswaarde maar in hoofdzaak is gebaseerd op financieringsoverwegingen. Wanneer er afgeschreven wordt volgens een percentage van de vervangingswaarde ontstaat er, volgens de commissie een nadelig verschil tussen het totaal der afschrijvingen en de waarde op het moment van de vervanging. Dit tekort is echter volgens de commissie niet reëel omdat de geaccumuleerde afschrijvingen niet in de vorm van kasgelden zich in het bedrijf bevinden doch als activa zijn geïnvesteerd en de waarde van deze activa overeenkomstig de algehele prijsstijging eveneens is toegenomen. Bovendien geschiedt de vervanging der activa niet simultaan.

Hoewel de commissie in haar voorgesteld systeem een correctie toepast op de nog niet verbruikte werkeenheden wordt zulks nagelaten ten aanzien van de reeds verbruikte.

De aanvulling van de vermogensintering, ontstaan door de stijging van de vervangingswaarde der reeds verbruikte werkeenheden wordt door de Commissie niet nader onderzocht.

Deze intering dient te worden aangemerkt als een verlies, niet van dit jaar, doch van afgelopen jaren, dat op dit moment wordt geconstateerd en ook op dit moment moet worden aanvaard. (Zie prof. Van der Schroeff).

Door de commissie wordt verder de ontwikkeling van de afschrijvingstheorie in enkele landen, met uitzondering van Nederland, nagegaan.

Hoewel „Accounting for Inflation” zeker een nadere bestudering waard is, openen de beschouwingen van de commissie geen nieuwe gezichtspunten. De ontwikkelde theorie is meer in overeenstemming met die van Schmidt dan met de leer van de vervangingswaarde.